

Домбровський Ігор

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0009-0006-8609-0693>

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЛІПОГО ДРУКУ НА РІЗНИХ ТИПАХ КЛАВІАТУР ПРИ ОВОЛОДІННІ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація. У статті розглянуто сучасні підходи до навчання сліпого друку учнів початкової школи. Висвітлено психофізіологічні особливості молодших школярів, які мають бути враховані під час організації навчального процесу. Здійснено огляд онлайн-ресурсів і тренажерів для розвитку навичок друку без зорового контролю, зокрема Ratatype, TypingClub, Touch Typing Study, MonkeyType та Keybr, що пропонують різний рівень інтерактивності, візуального супроводу та зворотного зв'язку. У роботі обґрунтовано доцільність впровадження систематичного навчання сліпому друку як складової цифрової грамотності молодших школярів.

Ключові слова: інформатика; сліпий друк; сенсорна клавіатура; лазерна клавіатура; початкова школа; цифрові навички; психофізіологічний вплив.

Постановка проблеми. У сучасному освітньому просторі питання формування цифрової грамотності набуває особливої актуальності, адже вміння ефективно взаємодіяти з комп'ютером є однією з базових компетентностей учня XXI століття. Одним із ключових компонентів цієї компетентності є навичка сліпого друку, що забезпечує швидке, точне та безпомилкове введення інформації без зорового контролю.

Проблема полягає в тому, що в більшості початкових шкіл навчання інформатики обмежується опануванням базових понять і не передбачає систематичного формування навичок друку, хоча саме в молодшому шкільному віці відбувається найінтенсивніший розвиток моторики, уваги та сенсомоторної координації.

Додатковим викликом є різноманіття типів клавіатур — механічних, сенсорних, лазерних, — кожен із яких має власні ергономічні та тактильні особливості, що впливають на процес навчання. Відсутність уніфікованого підходу до вибору типу клавіатури та методики тренування створює труднощі у стандартизації навчального процесу.

Таким чином, постає необхідність розроблення педагогічно обґрунтованої моделі формування навички сліпого друку, яка враховуватиме вікові, психофізіологічні та технічні особливості молодших школярів, а також забезпечуватиме інтеграцію цієї навички як обов'язкового елемента цифрової компетентності у курсі інформатики початкової школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування навичок друку у молодших школярів розглядається на перетині дидактики, дитячої психології та інформаційних технологій. У працях О.Я.Савченко [1] підкреслюється важливість поетапного формування навчальних умінь, що спираються на розвиток уваги, самоконтролю та систематичності дій, що є базою для опанування навички сліпого друку. Т. В. Дуткевич [2] зазначає, що молодший шкільний вік є сенситивним періодом для розвитку моторики та когнітивної координації, тому саме в цей час найдоцільніше формувати звички правильного розташування рук і пози при роботі з клавіатурою.

З технічного боку, питання ефективності методик навчання сліпому друку досліджувалися у працях Г. Е. Авшаряна [3], який акцентує на ролі системності, поступового збільшення навантаження та використання комбінацій клавіш як засобу формування автоматизованих навичок.

У сучасному освітньому просторі значну роль відіграють онлайн-тренажери, які дозволяють поєднувати ігровий підхід з аналітикою прогресу учня. Серед найбільш поширених варто відзначити Ratatype [4], який має україномовний інтерфейс та адаптований до національних розкладок клавіатури, TypingClub [5], що пропонує систему досягнень та візуальні підказки, Keybr [6], який формує унікальні набори слів для тренування найслабших пальців, Touch Typing Study [7] з інтерактивними

уроками та багатомовною підтримкою, а також MonkeyType [8], який орієнтований на гейміфікований підхід до тренування швидкості та точності друку.

Аналіз зазначених досліджень та ресурсів показує, що попри наявність значної кількості тренувальних платформ, бракує системного педагогічного підходу до впровадження навчання сліпого друку саме в початковій школі, з урахуванням вікових особливостей, типів клавіатур та специфіки українськомовного середовища. Це визначає актуальність подальших досліджень у цьому напрямі.

Мета роботи є теоретичне обґрунтування та розробка педагогічних підходів, спрямованих на розвиток критичного мислення учнів в умовах використання генеративних систем штучного інтелекту під час навчання інформатики. Передбачається виявлення потенційних ризиків інтелектуальної залежності від ШІ, визначення ключових компетентностей критичного мислення та формування практичних методичних рекомендацій для вчителів щодо ефективного й безпечного впровадження ШІ як інструмента, який не замінює, а стимулює самостійне мислення учнів.

Виклад основного матеріалу дослідження. При оволодінні інформатики навичка сліпого друку постає не лише як рекомендований, а як обов'язковий елемент цифрової грамотності. В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, різноманіття типів клавіатур (механічні, сенсорні, лазерні) та трансформації освітнього процесу особливої актуальності набуває формування цієї навички у молодшому шкільному віці.

Сліпий друк виконує ключову роль у формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності школярів. У молодшому віці інтенсивно розвиваються когнітивні процеси, моторика, здатність до зосередження, саморегуляції та вольової уваги про що свідчать праці з дидактики О. Я. Савченко [1]. Регулярне відпрацювання навички набору тексту без візуального контролю сприяє автоматизації дрібних рухів пальців, що, своєю чергою, знижує когнітивне навантаження і дозволяє учневі зосередитися на змісті завдання. Одночасно з цим формується

сенсомоторна пам'ять, яка ґрунтується на багаторазовому повторенні рухів і закріплюється через тактильний досвід. Це відповідає положенням про важливість узгодження зовнішніх і внутрішніх навчальних дій, що є умовою для формування повноцінного внутрішнього плану дій (Т. В. Дуткевич) та розвитку саморегуляції учнів[2]. Таким чином, регулярна практика друку без погляду на клавіатуру у віці 6–10 років позитивно впливає на формування технічних навичок, а також сприяє розвитку концентрації, просторового мислення та візуального сприймання.

Типи клавіатур, зокрема механічні, сенсорні та лазерні (рис. 1), по-різному впливають на формування навички сліпого друку: перші забезпечують чіткий тактильний зворотний зв'язок, другі – зручні, але позбавлені фізичного відчуття натискання, а треті є інноваційними, проте складними для оволодіння через відсутність контакту з клавішами.

механічні

сенсорні

лазерні

Рис. 1. Типи клавіатур

Використання україномовних клавіатур у процесі навчання є педагогічно доцільним із кількох причин.

По-перше, саме українська мова є мовою навчання у більшості закладів загальної середньої освіти, тому навчання друкування рідною мовою забезпечує природний зв'язок між мовною, когнітивною та моторною діяльністю учня. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку мовленнєвої компетентності.

По-друге, українська розкладка клавіатури має свої графічні та ергономічні особливості, що відрізняють її від англійської. Рання адаптація дітей до саме української розкладки запобігає

плутанині символів у подальшому навчанні та використанні цифрових інструментів.

По-третє, україномовні онлайн-ресурси для сліпого друку (зокрема Ratatype) дозволяють учням працювати у знайомому мовному середовищі, що зменшує когнітивне навантаження і підвищує рівень мотивації через зрозумілі інструкції, підказки та тексти вправ.

Крім того, формування навички друку українською мовою підтримує мовну ідентичність учнів та відповідає стратегічним завданням розвитку національного освітнього простору в умовах цифровізації.

Для учнів початкових класів, які починають опановувати інформатику, та для вчителів, що підбирають ефективні інструменти навчання, важливо розуміти відмінності між онлайн-ресурсами для сліпого друку. Ratatype — зручна платформа з україномовним інтерфейсом, підтримкою різних пристроїв і можливістю створення учнівських груп для відстеження прогресу [4]. TypingClub вирізняється мультяшною графікою, анімаціями, ігровою системою балів та поетапним навчанням, що особливо мотивує молодших школярів [5]. Touch Typing Study пропонує простий інтерфейс, чітке пояснення та легкий доступ без реєстрації, що зручно для фронтального використання на уроках [7]. MonkeyType — більш стриманий і технічний ресурс, орієнтований на швидкість і точність, підходить для старших учнів або для повторення навичок [8]. (Рис. 2) Мобільний додаток Keybr адаптує рівень складності автоматично, що робить його ефективним інструментом для індивідуальної практики на планшетах [6] (Рис. 3). Використання цих ресурсів у поєднанні з відповідною клавіатурою дозволяє не лише розвивати навичку сліпого друку, а й підвищувати мотивацію учнів через ігрову подачу матеріалу або, навпаки, через спрощене функціональне середовище, залежно від віку та цілей навчання.

Ratatype

TypingClub

Touch Typing Study

MonkeyType

Рис. 2. Онлайн-ресурси для сліпого друку

Рис. 3. Мобільний додаток Keybr

Ідея всіх розглянутих онлайн-ресурсів сліпого друку полягає у поступовому та інтерактивному навчанні правильного розташуванню пальців на клавіатурі без зорового контролю, із використанням повторення, зворотного зв'язку [3], ігрових елементів і візуалізації. Процес навчання в більшості тренажерів побудовано за єдиною логікою, але кожен має свої особливості реалізації.

Учням демонструється, як правильно сидіти, тримати поставу, розміщувати руки на клавіатурі та на які клавіші покласти пальці (позиція «фіва – олджд»), що сприяє формуванню ергономічних звичок і запобігає надмірному фізичному напруженню [1].

Далі здійснюється поступове охоплення клавіатури: навчання починається з обмеженої кількості клавіш — наприклад, лише «а» і «о», а потім додаються нові символи. Це дозволяє уникати перевантаження нервової системи та створює умови для поетапної адаптації психіки учня до складнішої діяльності [2].

Повторюваний набір комбінацій букв або слів формує м'язову (сенсомоторну) пам'ять, яка тісно пов'язана з розвитком дрібної моторики, координації рухів і автоматизацією дій [3].

Ігрові елементи — система балів, героїв, змагань, рівнів — стимулюють викид дофаміну, що позитивно впливає на мотивацію, емоційний стан і активне залучення учнів у процес навчання [4–8].

Зворотний зв'язок у вигляді результатів (точність, швидкість, прогрес) виконує рефлексивну функцію — допомагає дитині усвідомити власні досягнення, підвищити самооцінку й зменшити тривожність у процесі роботи [1, 2]. Навичка сліпого друку розглядається як універсальна складова цифрової компетентності сучасного школяра. Її формування у початковій школі сприяє не лише опануванню технічних умінь, а й розвитку уваги, моторики, візуально-просторової уяви та самоконтролю. Урахування типу використовуваного пристрою та диференційований підхід до організації навчання забезпечують ефективність освітнього процесу. Впровадження гнучкої моделі, заснованої на принципах мультиплатформеності, доступності та ігрової мотивації, відкриває нові можливості для розвитку учнів в умовах цифрової трансформації освіти.

Висновок. Розвиток навичок сліпого друку у початковій школі є важливим елементом формування цифрової компетентності молодших школярів. Проведений аналіз наукових джерел [1–3] та сучасних онлайн-ресурсів [4–8] показав, що ефективність навчання залежить від поєднання педагогічних, психологічних і технічних чинників.

Використання українськомовної клавіатури має важливе методичне та культурне значення, оскільки забезпечує узгодженість між навчальним середовищем і реальними умовами комунікації учнів, сприяє розвитку мовної свідомості та формує у школярів відчуття національної ідентичності в цифровому просторі.

Найрезультативнішими виявилися моделі навчання, що поєднують поступовість, ігрову мотивацію, зворотний зв'язок та візуалізацію прогресу. Такий підхід дозволяє не лише сформувати технічну навичку, а й розвивати увагу, самоконтроль, дрібну моторику, а також впевненість у власних силах.

Отже, формування навичок сліпого друку з використанням української клавіатури має стати невід'ємною складовою початкового курсу інформатики. У перспективі доцільним є розроблення комплексної методики навчання, що враховуватиме вікові особливості дітей, тип пристроїв, наявність адаптивних онлайн-тренажерів і можливість інтеграції елементів штучного інтелекту для індивідуалізації навчання.

Список використаних джерел

1. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. К.: Генеза, 2002. 368 с.
2. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. Посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.
3. Снігур А. В., Савицька Л. А., Тарасова О. М. Машинопис. Вінниця: ВНТУ, 2017. 116 с.
4. Ratatype: онлайн-тренажер з українською мовою URL: <https://www.ratatype.ua/>
5. TypingClub URL: <https://www.typingclub.com/>
6. Keybr URL: <https://www.keybr.com/> (дата звернення: 01.07.2025).
7. Touch Typing Study URL: <https://www.typingstudy.com/>
8. MonkeyType URL: <https://monkeytype.com/>

MODERN APPROACHES TO FORMING TOUCH TYPING SKILLS ON DIFFERENT TYPES OF KEYBOARDS IN PRIMARY SCHOOL COMPUTER SCIENCE EDUCATION*Dombrovsky I.*

Abstract. The article explores modern approaches to teaching touch typing as part of mastering computer science in primary school. The study analyzes the psychophysiological characteristics of younger learners that should be considered in the educational process. It reviews a variety of online resources and training platforms for developing touch typing skills, including Ratatype, TypingClub, Touch Typing Study, MonkeyType, and Keybr, which differ in their levels of interactivity, visual support, and feedback. The research justifies the importance of introducing systematic touch typing instruction as a fundamental component of digital literacy for primary school students, taking into account different types of keyboards — mechanical, touchscreen, and laser projection — and their influence on learning efficiency. Special attention is given to gamified approaches, ergonomics, and the development of sensorimotor memory, which collectively enhance students' motivation and contribute to the formation of self-regulation and concentration skills.

Keywords: computer science; touch typing; touchscreen keyboard; laser keyboard; primary school; digital skills; psychophysiological impact.